

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR DAKRIAL KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI VA DAKRIAL INDEKSINING YOSHGA VA JINSGA XOS O'ZGARISHLARI

Adhamov Sh.A.¹

Andijon davlat tibbiyot instituti Pediatriya fakulteti talabasi¹
Andijon davlat tibbiyot institute, Anatomiya va klinik anatomiya kafedrası
Ilmiy rahbar-Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent **Ulug'bekova G.J.**

Kirish. Bolalarda kraniometrik ko'rsatkichlarni o'rganish, ayniqsa, ularning yoshga bog'liq o'zgarishlarini tahlil qilish, rivojlanish normativlarini aniqlash, tug'ma hamda orttirilgan patologiyalarni erta tashxislash va jarrohlik aralashuvlarining natijalarini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy tibbiyot va biotexnologiyalar taraqqiyoti kraniometrik tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish va tasviriy diagnostika usullaridan keng foydalanish imkonini bermoqda. Bu esa bolalarda bosh suyagi o'lchamlarining individualligi va populatsion xususiyatlarini aniqroq o'rganish, shuningdek, klinik amaliyotda yanada samarali tashxis va davolash usullarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, kraniometrik ko'rsatkichlarni tahlil qilish pediatriya, bolalar neyroxirurgiyasi va ortodontiya kabi sohalar uchun dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar dakrial kraniometrik ko'rsatkichlari va dakrial indeksining yoshga va jinsga xos o'zgarishlarini tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotning materiali sifatida Andijon viloyati Izboskan tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 41-umumta'lim maktabida ta'lim olayotgan 1-6 sinfdagi (7-12 yosh) 180 nafar o'g'il va qiz bolalar olindi. Tadqiqotning usullari: kraniometrik va variatsion-statistika usullari (A.M.Merkov va L.N.Polyakov bo'yicha).

Dakrial kenglik – bu ikkala tomondagi dakrion (d) nuqtalari oralig'idagi masofa. Ushbu ko'rsatkichni shtangensirkul yordamida o'lchadik.

Dakrial balandlik – burun belidan boshlab to dakrion (d) nuqtalarini o'zaro tutashtiruvchi chiziq markazigacha bo'lgan masofa bo'lib, ko'rsatkich shtangensirkul bilan o'lchandi.

Dakrial ko'rsatkich quyidagicha tahlil qilinadi: 44,9 gacha – kichik; 45,0-53,9 – o'rtacha; 54,0 va undan ortiq bo'lsa – katta hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Dakrial kenglik o'lchami 7 yoshdagi o'g'il bolalarda $2,73 \pm 0,09$ smga $P < 0,001$ teng bo'lsa, 12 yoshda bu ko'rsatkich $3,15 \pm 0,06$ smga $P < 0,001$ etadi va bu davrda ushbu ko'rsatkich 15 % ga ortadi. Qizlarda esa $2,62 \pm 0,05$ sm dan $P < 0,001$ $2,98 \pm 0,07$ smgacha $P < 0,001$ kattalashib 14 % ga ortadi.

7-12 yoshgacha bo'lgan davrdagi o'g'il va qiz bolalarda dakrial balandlik 1,3 barobar ortadi (o'g'il bolalarda $0,95 \pm 0,11$ sm dan $P < 0,001$ $1,45 \pm 0,08$ smga $P < 0,001$, qiz bolalarda ($0,90 \pm 0,06$ sm dan $P < 0,001$ $1,36 \pm 0,13$ sm ga $P < 0,001$). Ko'rsatkichlarning eng jadal o'sish davrlari har ikkala jinsdagilarda ham 7-9 yoshlar orasiga to'g'ri keladi.

Kalla suyagining yuz qismiga oid barcha kraniometrik ko'rsatkichlar o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan tez va jadal sur'atda o'sadi

Xulosa. Dakrial ko'rsatkich har ikkala jins vakillarida 10-11 yoshlar orasidagi davrda o'sishni kamayishi kuzatiladi. O'g'il bolalarda bu ko'rsatkich 10-12 yoshgacha bo'lgan davrda 10 % ga kamaysa, qiz bolalarda esa 1,5 % ga tengdir. 14 yosh qizlarda dakrial ko'rsatkich kichik hisoblansa, 10-12 yoshlarda esa o'rtacha tipda bo'ladi. O'g'il bolalarda 11-12 yoshda o'rta tipda bo'lsa, 10 yoshda katta tipda bo'ladi.